

УДК 343
ГРНТИ 10.77.51

Современные тенденции розыска без вести пропавших несовершеннолетних лиц

Старовойтов Владимир Владимирович, магистрант кафедры «Уголовное право и ПИЮ»
Копылова Ольга Петровна, к.ю.н., доцент кафедры «Уголовное право и ПИЮ»
ТГТУ, г. Тамбов

Аннотация. В статье рассматривается опыт работы уголовного розыска по поиску без вести пропавших несовершеннолетних лиц. Автором анализируются полученные данные и статистика за последние два года по лицам, объявленным в розыск по ОУР УВД РФ по г. Тамбову, выявляются причины, отражаются особенности и определяются современные тенденции данного явления.

Ключевые слова: уголовный розыск, розыск без вести пропавших, розыск несовершеннолетних.

Защита законных интересов и конституционных прав несовершеннолетних является одним из приоритетных аспектов деятельности всех без исключения органов власти Российской Федерации. Ряд важнейших документов, таких как Указ президента РФ № 444 от 13.04.2011 "О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации" [1], Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ 2019 г. [2], нормативно-правовые акты министерств Правительства РФ ужесточают требования к обеспечению

выполнения поставленной задачи, важность которой усиливает демографический кризис в России. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних является одним из приоритетов государственной политики.

Статистические данные за 2018-2019 год по г. Тамбову свидетельствуют об определённой тенденции роста числа без вести пропавших несовершеннолетних, при том, что наблюдается некоторое снижение общего числа без вести пропавших лиц.

К сожалению, среди них есть и несовершеннолетние, которые стали жертвами преступлений. Один только факт исчезновения несовершеннолетнего вызывает крайне широкий резонанс общественности и влияет на формирование негативного мнения о самой деятельности Органов Внутренних Дел. Однако, такой интерес общественности имеет и позитивный эффект. Примером может служить тесное и эффективное взаимодействие Уголовного розыска УМВД России по г. Тамбову с местным отделением общественной организации «Лиза Алерт».

Во все времена, по свидетельствам ветеранов уголовного розыска, поиск несовершеннолетних начинался незамедлительно по получению сообщения о происшествии и с применением всех имеющихся сил и средств. В настоящее время при получении сигнала

о безвестном исчезновении ребенка или подростка безотлагательно проводится весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Розыск без вести пропавшего лица – это деятельность, требующая от сотрудников полиции комплексного подхода и связанная с решением широкого спектра разноплановых тактических и оперативных задач, целью которых является установление места нахождения человека.

Составляется план оперативно-розыскных мероприятий и отрабатываются две основные версии: нежелание пропавшего сообщать о своем местонахождении или то, что разыскиваемый мог стать жертвой преступления. Криминалистические методы и средства применяются преимущественно при отработке второй версии – несчастный случай или преступление.

Как правило, поиск начинается с осмотра последнего установленного места нахождения (жительства, работы, пребывания) пропавшего человека. Производится общий осмотр, целью которого является обнаружение следов преступления. Значимым на первоначальном этапе расследования является обнаружение следов борьбы, крови, проверка целостности замков и дверей, возможной пропажи ценных вещей. Выясняется наличие и точная сумма денежных средств, документов, проездных билетов, средств связи у пропавшего. Устанавливаются абонентские номера сотовой связи, аккаунты в социальных сетях, регистрационные записи на иных Интернет-порталах, оформленных разыскиваем.

Производится изъятие отпечатков пальцев с предметов бывших в употреблении, образцов почерка, волос, ногтей, ношенной одежды, зубных щеток и прочего для получения носителей образцов ДНК, пригодных для выделения генетического профиля разыскиваемого. Для их получения и законного изъятия используются как традиционные средства и методы криминалистической техники, так и современные научно-технические средства, используемые экспертами-криминалистами МВД. Полезными могут быть рентген снимки, стоматологические карты, в случае возникшей необходимости сравнения с непознанными трупам. Следами и их носителями также являются видеозаписи, фотоснимки, описание внешности (одежды пропавшего на момент исчезновения, его роста, телосложения, особых примет, наличия вредных привычек и/или заболеваний). В некоторых случаях криминалистической практикой применяется даже пока ещё редкая одорологическая (или ольфакторная) экспертиза, в ходе которой устанавливаются запаховые следы человека.

От года к году количество обращений по пропавшим несовершеннолетним растет. Родители из благополучных семей обращаются в полицию незамедлительно при малейшей задержке детей или невозможности дозвониться до них, не ожидая их возвращения, не проверяя самостоятельно возможное нахождение несовершеннолетних у друзей и знакомых, в местах развлечений или на прогулках, сразу предполагая самое худшее и боясь упустить время. Поднадзорные находящиеся на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних также сразу объявляются в розыск. Родители или законные представители таких подростков и малолетних опасаются санкций за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. В связи с чем, перестраховываясь на случай проверки инспектором службы ПДН местожительства несовершеннолетнего или малолетнего на предмет и условия его нахождения там, сообщают в ОВД о каждом случае отсутствия или не выхода на связь ребенка. Конфликты с родными являются частой причиной ухода несовершеннолетних из дома. Кроме того, негативное влияние активности в социальных сетях может также спровоцировать уход ребенка из внешне благополучной семьи без видимых причин. Так среди Тамбовских школьников в 2018-2019 годах прокатилась волна «игры» «исчезни

на 24 часа», в ходе которой школьники должны были продержаться автономно, без выхода на связь с кем бы то ни было одни сутки. В этой связи надо отметить, что поиск в таких условиях немотивированного исчезновения и принятия активных мер конспирации и противодействия их обнаружению полицией и родными является чрезвычайно затруднительным. Несовершеннолетние не только не используют средства связи и не прибегают к своим постоянным связям и контактам, но и заранее подготавливают «схроны» - места своего тайного пребывания, денежные средства и еду, комплект одежды, не известной близким. Отдельные «talанты» меняют свою внешность, например, перекрашивая волосы и меняя причёску.

По наблюдениям, в целом, чаще уходят из дома мальчики. Однако, из-за имеющихся устойчивых гендерных стереотипов родители девочек, психологически менее готовые к таким поступкам дочерей, предполагают, что те стали жертвами преступлений и сразу обращаются за помощью полиции. Тогда как родители мальчиков, допуская возможность их добровольного ухода с товарищами и нарушения установленного времени возвращения домой, могут некоторое время предпринимать попытки самостоятельного поиска ребенка, выжидая и не обращаясь в полицию. В отдельных случаях это может быть негативным фактором в судьбе ребенка.

Согласно статистическим данным СК [4], в первом полугодии 2019 года в следственные органы поступили сообщения о безвестном исчезновении 8 383 несовершеннолетних, а в 2018 году — 13 683. В розыске из числа пропавших в этот период продолжают оставаться 98 несовершеннолетних. Так регионами-лидерами по числу несовершеннолетних, находящихся в розыске, являются Московская, Свердловская, Иркутская, Нижегородская области, а также Красноярский и Ставропольский края. Основными причинами пропажи несовершеннолетних являются отсутствие надлежащего контроля за ними в социальных учреждениях для детей, конфликтные отношения между членами семьи, асоциальное поведение родителей, жестокое обращение с детьми, неблагоприятные условия жизни и ряд других.

Таким образом, рассматривая сложившуюся практику организации поиска без вести пропавших несовершеннолетних в г. Тамбове, следует отметить, что предпринимаемые Уголовным розыском и службой ПДН усилия дают свои результаты. Осуществляемое взаимодействие с наружными службами - Патрульно-постовой, Дорожно-патрульной и Отдела вневедомственной охраны УМВД России по г. Тамбову, а также содействие общественных организаций и просто неравнодушных граждан позволяет молниеносно мобилизовать все имеющиеся силы и средства для решения общей задачи поиска пропавшего. Благодаря этому в Тамбове «на остатке», т.е. среди лиц, местонахождение которых не установлено, НЕТ несовершеннолетних, в отличие от большинства других регионов РФ.

Литература:

1. Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2011 г. № 444 О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации [Электронный ресурс] <http://www.kremlin.ru/acts/bank/32958> (Дата обращения 21.01.2020)
2. Послание Президента Федеральному Собранию [Электронный ресурс] <http://www.kremlin.ru/events/president/news/59863> (Дата обращения 21.01.2020)
3. Лепёхин Д.И. «Об организационных аспектах розыска несовершеннолетних, пропавших без вести». [Электронный ресурс] <https://cyberleninka.ru/article/n/ob-organizatsionnyh-aspektah-rozyska-nesovershennoletnih-propavshih-bez-vesti> (Дата обращения 21.01.2020)
4. Александр Бастрыкин о статистике по без вести пропавшим на совещании по подведению итогов деятельности СК за 9 месяцев 2019 года [Электронный ресурс] <https://news.rambler.ru/crime/43005016-v-sk-nazvali-chislo-nahodyaschihsya-v-rozyske-nesovershennoletnih/> (Дата обращения 21.01.2020)